

agr.
BRIDGES

JA, DU KAN!
STÆRKERE
LANDMÆND, EN
MERE UDVIKLET
LANDBRUGSFØDE-
VARESEKTOR, MERE
RETFÆRDIGE
EUROPÆISKE
ØKONOMIER

INTRODUKTION

Europas hurtigt voksende industrialisering, fjerntransport, urbanisering og tekniske fremskridt muliggjorde stigningen i masse-distributionen i løbet af det sidste halve århundrede, hvilket gav slutbrugerne fordele og en mere bekvem købsadfærd. Denne udvikling havde imidlertid konsekvenser for de enkelte producenters forhandlingsposition, idet den vanskeliggjorde deres position i landbrugsfødevareforsyningskæden og mindskede deres indkomst.

En fornyet forbrugerinteresse i forhold til direkte indkøb har betydet en stigning i brugen af korte fødevareforsyningskæder (KFK) (EIP-AGRI-fokusgruppen Innovative Short Food Supply Chain Management., 2015).

Hvilket er blevet hjulpet på vej af de seneste forbrugstendenser, ønske om lavere affaldsproduktion og flere alternative produkter af bedre kvalitet. Ikke desto mindre er den potentielle efterspørgsel langt fra opfyldt, da der stadig er plads til vækst og mere konkurrence.

Dette hænger sammen med manglende samarbejde mellem landmændene, generationskløften, distributionssystemerne, produktionens sæsonbestemte karakter og manglende udvikling af markedsføringsteknikker og infrastruktur til at øge merværdien af lokale fødevarer

Hvad er problemet?

Forskellige typer KFK kæmper ofte med at have en begrænset arbejdsstyrke. I et forsøg på at kompensere for dette vil de, der driver virksomheden, forsøge regelmæssigt at multitaske i forhold til daglige aktiviteter, hvilket kan føre til udbrændthed (Kneafsey et al., 2013). For at overvinde denne fælles udfordring er behovet for samarbejde mellem aktører i KFK afgørende, da forholdet mellem aktørerne i forhold til at skabe værdi spiller en vigtig rolle i udviklingen af KFK.

Manglende tillid mellem aktørerne på grund af mangel på kommunikationsplatforme til udveksling af erfaringer og kompleksiteten i at finde potentielle partnere med fælles mål kan underminere samarbejdsånden og sandsynligheden for at opbygge samarbejdsprojekter (Kvam og Bjørkhaug, 2015).

Europa-Kommissionen har fremhævet problemet med manglende samarbejds-evner og begrænset brug af smart organisering blandt landbrugere (Europa-Kommissionen, 2013). Det kan være svært at deltage i samarbejdsinitiativer og opretholde motivationen hos nøgleaktører (Galli og Brunori, 2013; Mount et al., 2013), da der ofte ses splittelser mellem forskellige interessegrupper om at definere den underliggende retning for korte fødekæder, hvilket fører til mindre samarbejde mellem producenter (Hassanein, 2003; Ribeiro et al., 2020).

Styring af interne dynamikker, magtrelationer og dominerende stemmer er til tider problematisk og kan ofte kvæle KFK's innovation og vækst (Kirwan et al., 2013).

Kommissionen sigter mod at støtte den globale omstilling til bæredygtige landbrugsfødevarer systemer gennem sine handelspolitikker og internationale samarbejdsinstrumenter for at fremskynde overgangen til retfærdige, sunde og miljøvenlige fødevarer systemer, såsom rådgivningstjenester, finansielle instrumenter og forsknings- og innovationsprogrammer med henblik på at udvikle testløsninger, overvinde hindringer og frigøre nye markedsmuligheder.

Blandt de mest relevante rådgivningstjenester, der skal udbredes, er samarbejdsinitiativer, såsom dokumentation og udveksling af god praksis, der forventes at give KFK's aktører mulighed for at lære af andres erfaringer via forskellige former for sidemandsoplæring og anvende denne viden til at øge deres kapacitet. Hvis rapporter om god praksis undervurderes, kan vellykkede erfaringer blive overset, og mulighederne for forbedret praksis kan gå tabt, hvilket kan føre til manglende udbredelse.

FORMÅLET MED AGROBRIDGES SUCCESSIONS CASES

Med henblik på at overvinde de hindringer, der er forklaret ovenfor (behandlet detaljeret i agroBRIDGES-rapporten om europæisk og regional analyse af producent- og forbrugerbehov og -barrierer), er bevidsthed og uddannelse afgørende for, at producenterne kan lære om de KFK's særlige forhold og vellykkede KFK-praksisser samt at erhverve værdifuld viden, der kan inspirere til udbredelse af disse succes cases og fremme samarbejde og udveksling af initiativer mellem dem.

Ifølge FAO (2013) er en "god praksis" ikke kun en praksis, der er god, men en praksis, der har vist sig at fungere godt og give gode resultater; og anbefales derfor som model. Formålet med denne hvidbog er at illustrere den bedste praksis i klassen, der er blevet identificeret under afholdelsen af fælles-workshops i agroBRIDGES-projektet, at skitsere retningslinjer for, hvordan man kan udnytte dem, og at fungere som motivation for at styrke landbrugernes position i fødevareværdikæden.

Du kan få følgende ud af at læse *hvidbogen*:

- Opdag og bliv inspireret af de vigtigste nøglepunkter i denne håndplukkede liste af succes cases.
- En historiefortællende tilgang gør det nemmere at identificere sig med nogen af aktørerne i disse succes cases.
- Få opmærksomhed på det enorme potentiale, der er for at opskalere dine egne initiativer.

Korte fødevareforsyningskæder (KFK) er i stigende grad vokset i de seneste årtier, drevet af producenterne iver efter at forbedre deres markedsposition, forbrugernes indsats for at finde nærliggende, sunde og rimelige priser på fødevarer samt innovative politikker, der har sigtet mod at gøre det regionale og lokale fødevarer system mere robust og bæredygtigt.

KFK udvikler sig forskelligt i Den Europæiske Union på tværs af forskellige områder. Derfor vil identificeringen af kritiske succesfaktorer for god praksis ikke kun omfatte hver af hovedtyperne af KFK, men også de vigtigste drivkræfter. Herved bliver det lettere at genanvende og lære af god praksis for en bred vifte af KFK-aktører. Gennem agroBRIDGES forskning er et sæt af 4 forskellige regioner blevet behandlet for at påpege de mest succesrige tilfælde for replikation.

I Middelhavsområderne har der på udendørs markeder været både direkte salg fra producenter og salg fra detailhandlere, der generelt markedsfører produkter i både korte og lange forsyningskæder. Producenternes tilstedeværelse på de overdækkede markeder er blevet reduceret på grund af krisen i disse faciliteter eller deres omdannelse til gastronomiske områder, der er knyttet til gourmetprodukter, restauranter og andre typer specialbutikker. Derfor opfordres der i nogle initiativer til en relancering af markeder, som offentlige steder og lokale serviceområder, der fremmer en cirkulær økonomi.

I angelsaksiske lande har landmændenes fødevaremarkeder omfavnet udendørs salg siden 1970'erne med vellykket deltagelse af producenter og med statsstøtte.

I Østeuropa findes lokale indkøb i forskellige former stadig i stort omfang. Her trives både selvforsyning og dyrkning i sociale haver i bedste velgående. Der findes indendørs og udendørs markeder sammen med fællesskabsstøttede landbrug og 0-km-indkøbsinitiativer.

I de skandinaviske og baltiske lande baserer en sprudlende gastronomisk sektor sin udvikling på nærhedsproduktion (lokale produkter), som fremmer gode samarbejdsnetværk.

LØSNINGER

Denne *hvidbog* forventes at indsamle og illustrere specifikke casestudier indsamlet fra forskellige europæiske lande for at fremhæve, at der kan skabes robuste forretningsmodeller ved hjælp af forskellige tilgange til at bevise, at KFK er afgørende for at udløse forbindelser mellem producenter og forbrugere og dermed styrke landbrugernes position på de europæiske markeder

I denne *hvidbog* vil 12 succescases af forskellige KFK blive beskrevet for at fremhæve deres sociale, økonomiske og miljømæssige indvirkning på deres lokalsamfund. Desuden vil den geografiske mangfoldighed på tværs af de europæiske lande blive afspejlet ved at identificere de forskellige typer KFK-forretningsmodeller og skitsere den værdifulde og positive indvirkning på området. Tre hovedtemaer udforskes:

Gensidigt fordele mellem primærproducenter og forbrugere i KFK

God praksis, der giver fordele for både den brede offentlighed og fødevarerproducenterne, målrettes mod i sidste ende at skabe win-win-situationer. Jo flere direkte møder (face-to-face), der er mellem forbrugere og producenter, jo mere tillidsfuldt og gennemsigtigt er samarbejdet. Disse interaktioner forbedrer producenternes markeds-kendskab, da de bedre forstår forbrugernes præferencer, når de i det direkte møde med forbrugerne får direkte feedback. Fødevarermarkeder er et godt eksempel på at KFK giver gensidige fordele for både producent og forbruger. Denne type salgssteder giver forbrugerne adgang til en række friske og sæsonbetonede lokale fødevarer på ét sted. Derudover får producenterne et sted at sælge deres produkter direkte til forbrugerne og nyder derfor økonomiske fordele og større autonomi end i konventionelle forsyningskæder.

God praksis i forhold til uddannelse og general bevidstgørelse af forbrugerne.

God praksis omfatter offentlig uddannelse samt praksis, der øger den generelle bevidsthed om KFK og deres unikke fordele. Markedsføring indebærer bestræbelser på at øge de KFK's profil og kan blandt andet omfatte branding og mærkning. Uddannelses- og bevidstgørelsesindsatsen fokuserer på at øge forbrugernes bevidsthed om fordelene ved kortere forsyningskæder, samt hvor og hvornår man kan finde fødevarer produceret i KFK.

KFK i forhold til offentlige indkøb til kontorer, skoler og hospitaler.

God praksis vedrørende offentlige indkøb omfatter støtte fra den offentlige sektor til KFK. Lokale myndigheder kan fremme fødevarerindkøb via KFK for enheder som skoler eller hospitaler. Lovgivningen om offentlige indkøb kan f.eks. udtrykkeligt tillade eller endog kræve, at lokale fødevarer medtages i offentlige udbud.

Hypotetiske eksempler på god praksis relateret til hvert tema

Gensidige fordele mellem primærproducenter og forbrugere i KFK

KFK, der giver bedre adgang til en række friske, sæsonbetonede fødevarer af høj kvalitet.

Støtte til den lokale økonomi ved at yde både direkte og indirekte beskæftigelse og samtidig sikre, at penge forbliver i regionen.

Øge landmændenes direkte interaktion med forbrugerne, hvilket resulterer i en højere grad af forbrugertillid. Forbrugerne sætter pris på den øgede gennemsigtighed og sporbarhed, der er forbundet med KFK.

Uddannelse og bevidstgørelse

Tilrettelæggelse af sociale arrangementer (f.eks. besøg på gårdene) med det formål at forbinde landmændene og forbrugere for at forbedre den gensidige forståelse og fremme tilliden.

Kommunikation med forbrugerne for at fremme og dele viden om produkter, forarbejdning, landbrugspraksis osv.

Uddannelsesinitiativer og -kampagner, der har til formål at øge forbrugernes forståelse af lokale fødevarer

KFK i forhold til offentlige indkøb til kontorer, skoler, hospitaler osv.

Retningslinjer for offentlige indkøb, der har til formål at fremme levering af fødevarer gennem KFK i offentlige organisationer

Samarbejde og koordinering mellem fødevarerproducenter inden for logistik og fødevarerforsyninger.

Regulering, der præciserer, at mindst en vis andel af de fødevarer, der leveres til måltider i offentlige institutioner, skal være direkte indkøbt fra KFK.

1. FLYVEPLADSEN (DUBLIN, IRLAND)

Beskrivelse

Bygget omkring den 38 hektar store ejendom, der omfatter landbrugsjord, skov, en gårdbutik, et landmarked, en prisbelønnet restaurant, haver, det oprindelige familiehjem og tilhørende bygninger, tilbyder denne non-profit organisation en række tjenester og aktiviteter for at øge bevidstheden og give uddannelse til mange målgrupper.

Efter en metode baseret på 4 strategiske søjler sikrer de, at forbrugerne forstår indvirkningen af deres fødevarevalg på sig selv, deres familier, samfundet som helhed og i sidste ende planeten. Disse 4 søjler er:

A) Bæredygtighedssøjlen - Flyvepladsen som en værdifuld ressource til finansiering af velgørende aktiviteter.

B) Forbindelsessøjlen - Fødevaredata og teknologiske løsninger bruges til at nudge forbrugeren til at træffe fødevarevalg, der gavner mennesker, planet og lomme.

C) Involveringssøjlen - Rækkevidde og virkning øges gennem online tilgængelighed og samfundsengagement

D) Samarbejdssøjlen - Arbejde med andre fødevarerelaterede velgørhedsorganisationer for at øge deres rækkevidde og indflydelse.

Flyvepladsen bruger den arbejdende gård som baggrund for uddannelses- og oplysningsaktiviteter, der passer til alle aldre. Dette sikrer en praktisk, interaktiv og sjov måde at lære på. Samarbejde med partnere, f.eks. lærerrådet, informerer om udformningen af programmet, giver tillid til forældre og andre, der leder efter sådanne aktiviteter, og en kanal til potentielle slutbrugere. De udnytter også det britisk-baserede velgørhedsprogram LEAF kaldet Farmer Time til at få adgang til en digital platform til at forbinde lærere, børn og landmænd. Børn interagerer regelmæssigt med livet, fra deres klasseværelser, med deres matchede landmænd gennem denne digitale platform. Dette gør det muligt for dem at stille spørgsmål, dele viden og få en "rigtig" forståelse af de problemer, som landmænd/producenter står over for hver dag.

Tema

Gensidigt fordele mellem primærproducer og forbrugere ved brug af KFK.

Sektor

Kød, frugt og grøntsager, bageri, mejeri.

IT

- a) Online digital engagementsplatform til at forbinde landmænd med skolebørn via LEAF og
- b) Evocco - Et trackerværk-tøj, der hjælper forbrugerne med at træffe mere bæredygtige fødevarevalg.

Aktører

Undervisningsråd, LEAF, INDI (Irish Nutritional Dieticians Association)

Fordele

En årlig medlemsordning giver medlemmerne et incitament til at engagere sig i livslang læring om mad for sig selv og deres familier. Oplysnings- og uddannelsesaktiviteter er i størst muligt omfang "hands-on".

agroBRIDGES indsigt

Jennifer Attard fra MTU citerede *"Lufthavn er en fantastisk forretning, fordi den ikke kun giver mulighed for bæredygtig mad, men løbende også stræber efter at tilskynde flere individer til at forstå fordelene ved bæredygtige fødevarer-systemer. Børn er fremtiden - så sjove, interaktive metoder, der fremmer en bæredygtig tankegang, er nøglen til en bæredygtig fremtid."*

2. BIOVALVERDE (SEVILLA, Spanien)

Beskrivelse

En non-profit og socialøkonomisk virksomhed støttet af Cáritas Diocesana de Sevilla. De fokuserer på inklusion af mennesker i risiko for social udstødelse samt øger bevidstheden om dette. Herud over støtter og påvirker de et fair og bæredygtigt forbrug ved bl.a. at udnytte en økologisk bedrift på 30 hektar, samarbejde med andre økologiske landbrugere og distribuere produktet med en tilnærmelsesvis KFK-tilgang.

90% af de solgte produkter dyrkes/produseres i regionen, og 100% af dem har en national og økologisk oprindelse. For at sikre et stabilt og bredt udvalg af produkter og en win-win-tilgang gennem et system, der kan sikre kundens troskab og landmandens rentabilitet, arbejder BIOALVERDE på følgende vis:

- a) producerer og sælger sine produkter,
- b) køber produkter fra andre økologiske landmænd,
- c) samarbejder med andre nærtliggende distributører for at sikre salget af hele produktionen og for at undgå madspild.

Tema

Gensidige fordele mellem primærproducenter og forbrugere i KFK.

Sektor

Grøntsager

IT

E-handelsbutik:

Inicio | Bioalverde (mientidad.com)

Aktører

Lokale landmænd, velgørenhed, almennyttige foreninger og forbrugere.

Fordele

Forbrugsmodellen i dette samfund fører os til en situation med fattigdom og udstødelse. BIO-ALVERDE følger principperne i den sociale og solidariske økonomi, som sætter mennesker, miljø og bæredygtig udvikling først. Økonomien kan humaniseres, og BIO-ALVERDE beviser det: de ændrer de værdier, der har ført os til denne situation. De fremmer et transformativt initiativ, der er i stand til at sætte mennesker i centrum.

Det er vigtigt at blive opmærksom på den transformerende kraft, som vores valg har på de forskellige produkter, vi forbruger. At kræve produkter, der kommer fra processer, der respekterer menneskers rettigheder og miljøet og fører til en bæredygtig livsstil, er nødvendige skridt til at forhindre udstødelse af mennesker og bidrager til at bevare alle naturressourcer.

1) BIOALVERDE arbejder med skræddersyet planlægning i samarbejde med hver enkelt landmand for at kende den præ-

cise tidslinje for produktionen af alle produkter, mulighederne for opbevaring og den logistik, der er nødvendig for at distribuere produkter under bedre forhold.

2) BIOALVERDE skaber et netværk af KFK-lignende-initiativer, der kan sikre en efterspørgsel, der er stor nok til at garantere landmændenes rentabilitet. De matcher alle sammen produktionskalenderen og mængderne med den potentielle efterspørgsel for at afgøre, om det er værd at dyrke et produkt.

3) Hos BIOALVERDE mener de, at der også skal tænkes en nærhedstilgang ind i alle kommunikations- og formidlingsaktiviteter over for forbrugerne, ved fysiske arrangementer, besøg på produktionsmarkerne, madlavningsaktiviteter mv. De sørger for at få mest muligt ud af enhver mulighed, de har for at samle deres landmænd og forbrugerne.

agroBRIDGES indsigt

Victor Corral fra CTA *"BIOALVERDE er et klart eksempel på, hvordan man kan fusionere målene for socio-økonomisk integration af mennesker i en situation eller i fare for social udstødelse samt fremme retfærdigt, bæredygtigt, økologisk og ansvarligt forbrug gennem korte fødevarerforsyningskæder ved at øge folks bevidsthed. Det fremmer principperne for den sociale og solidariske økonomi, som sætter mennesker, miljø og bæredygtig udvikling i første række."*

3. FRU MØLLERS MØLLERI (DENMARK)

Beskrivelse

Fru Møllers Mølleri er kendetegnet ved at have en meget bred vifte af produkter og oplevelser til forbrugeren. På gården er der mølle, gårdbutik, isbar og restaurant. På hylderne er håndlavede varer baseret på råvarer fra deres landbrugsproduktion. De avler og maler deres eget korn. Den langsomme stenkvarn sikrer mel, der er fyldt med næringsstoffer og har den perfekte bageevne. Fru Møllers Mølleri producerer og sælger friskmalet mel. Siden 2007 har de inviteret gæster ind i Gårdbutikken, hvor de finder lokale produkter og udvalgte varer fra andre dele af landet.

Du kan også deltage i et madlavningskursus og lave mad baseret på sæsonens lokale råvarer samt købe produkter på deres webshop. Fru Møllers Mølleri har været førende i Danmark i forhold til at skabe et overordnet koncept for produktion, forarbejdning, gårdsalg og oplevelser for kunder, der kan tiltrække både lokale og folk fra nær og fjern samt turister. Virksomheden er blevet et velkendt udflugtsmål.

Tema

Gensidigt fordele mellem primærproducenter og forbrugere i KFK.

Sektor

Kød, frugt og grøntsager, korn, bageri.

IT

Webshop:

<https://frumollersmollereri.dk/shop/>

Aktører

Fødevareproducenter, distributører, forbrugere.

Fordele

Fru Møllers Mølleri har været en af de første i Danmark til at skabe et overordnet koncept for produktion, forarbejdning, gårdsalg og oplevelser for kunderne. Der er i alt 32 ansatte (17 årsværk). Fru Møllers Mølleri har været med til at skabe interesse blandt forbrugerne for lokalt producerede råvarer. Forbrugerne kan købe lokalt producerede og forarbejdede kvalitetsprodukter ét sted og samtidig få en oplevelse. Det tiltrækker både lokale og folk fra vidt og bredt samt turister. Det er blevet et udflugtsmål. De har formået at skabe en kombination af gårdbutikker og turistattraktioner. Forbrugerne tager en tur til stedet for at få en oplevelse, mens de køber lokale produkter.

agroBRIDGES indsigt

Britt Sandvad, fra Food & Bio Cluster Denmark "Fru Møllers Mølleri er et rigtig godt eksempel på et tiltag, der kombinerer salg af lokale produkter med at give kunden en oplevelse. At besøge Fru Møllers Mølleri handler ikke kun om shopping - her er alle sanser tilgodeset og besøget er en oplevelse i sig selv.

4. BØRNEHAVEN "DUZGYNELIS" (VILNIUS, LITHAUN)

Beskrivelse

Børnehaven "Duzgynelis" er den første private børnehaven i Vilnius (Litauen) etableret i et selvstændigt hus, med en lille, lukket gårdhave og tæt på skoven for at skabe en hyggelig, varm, sund, naturlig oase, hvor der dyrkes mad til børn. Små grupper, daglig produktion af frisk mad, individuel opmærksomhed, fastholdelse af glemte værdier og udvikling af en sund livsstil er nogle af børnehavens kerneværdier. Deres KFK-model er baseret på at købe økologiske fødevarer fra landmænd og sælge dem til forældre til børnehavebørnene, samt at producere fødevarer af økologiske produkter og levere fødevarer og økologiske produkter til andre børnehaver. Børnehavens økologisk brød er blevet populært blandt de omkringliggende beboere i bydelen, så brød og brødprodukter er også tilgængelige for offentligheden.

Tema

Gensidig fordel mellem primære producenter og forbrugere KFK'er og uddannelse og bevidstgørelsespraksis

Sektor

Alle sektorer

IT

Website [Duzgynelis](#) og sociale medier.

Aktører

Landmænd, lokale forbrugere, børnehaven, børn

Fordele

Forbrugere (forældre) kan købe sunde produkter, mens de henter deres børn. Børnehaven er også producent og distributør af deres eget mad og mad til andre børnehaver og alle andre interesserede kunder.

Sund og økologisk bevidstgørelse blandt børn og forældre. Den nye forretningsmodel er i tråd med bæredygtighed og natur. En bro mellem landmænd og forbrugere.

agroBRIDGES indsigt

Tomasz Bober fra Unimos Alliance "Duzgynelis er et godt eksempel på, hvordan en lille, god idé kunne udvikle sig til noget meget større. Fra frisk, sund mad til børn blev de et interessant eksempel på KFK for lokalsamfundet"

5. MBUN (TURIN, ITALIEN)

Beskrivelse

M** BUN (på piemontesisk dialekt "Only Good") er burger-butik med en kort forsyningskæde etableret i 2009. Råvarene kommer fra Scaglia Farm i Rivoli (To), som har opdrættet piemontesisk kvæg siden 1931 og i 1993 åbnede en hjørnebutik. M**BUM bruger kun kød fra dyr opdrættet på gården med lokal majs, byg, hvede og foder. Det bliver til piemontesisk kvæg (450 dyr), svin (180), høns (4.000) og kaniner (600). Kvaliteten af kødet er anerkendt og certificeret, da gården er medlem af "Consortium for Protection of the Piemontese Breed (Coalvi)" og for nylig har opnået anerkendelsen af IGP "Vitellone Piemontese della Coscia". Gården er bæredygtig og har investeret i solceller, for at være energiafhængig i 8 måneder om året.

Tema

Uddannelse og bevidstgørelsespraksis

Sektor

Kød

IT

Website for online bestilling og levering: [M** BUN | Agrihamburgeria Slow Fast Food a Torino e Rivoli \(mbun. it\)](https://www.aziendaagricolascaglia.it/)

Aktører

Lokale leverandører
(<https://www.aziendaagricolascaglia.it/>)
og regionale mærkevare interessenter
(<https://www.coalvi.it/>)

Fordele

I de tre M**BUN-butikker i den regionale hovedstadsby Torino foretages over 92 % af indkøbene direkte og uden mellemlid fra piemontesiske leverandører for at sikre kvaliteten og friskheden af produktet (surdejsbrød, ikke-frosne kartofler, håndværksøl). Der lægges særlig vægt på tradition og for eksempel tilbydes desserterne i "burnia" (krukke), der kan tages med hjem til genbrug. Der er også fokus på bæredygtighed i de tre M**Bun-butikker, så de bruger engangsservice lavet af biologisk nedbrydelige og fuldt komposterbare materialer, og en doggy bag er tilgængelig, hvis der er mad, der ikke indtages på stedet. Der er en dedikeret børnemeny, rum til leg og informativt materiale med et pædagogisk sigte. M**BUM udfører aktiviteter til fremme og social udvikling i området, både ved at deltage i velgørende initiativer og ved at støtte foreninger, der arbejder med projekter for velgørelse.

Radio M**BUN, som også kan aflyttes via nettet, promoverer de mest interessante kunstnere fra Piemonte og i øjeblikket populære professionelle, gennem live-programmer med gæster og takket være interaktionen med lytterne. M**BUN-talent-initiativet er en musikkonkurrence, der har bragt nye musikalske talenter på scenen i omkring fire år. Kvalitet, opmærksomhed på bæredygtighed og lokale produkter er de stærke sider, der bringer producenten tættere på forbrugeren. Forbrugeren kan finde al information om produktet på tavler, der er vist inde i butikkerne, og der er mulighed for at besøge gården for at sikre producent-forbruger kontakt.

Det er en slow-fast food, hvor kvalitet er hovedværdien, og det ses i mennesker, kunder, arbejdere og mad.

agroBRIDGES indsigt

*Patrizia Borsotto fra CREA "M**BUN slow-fast food-oplevelsen er en fremragende måde at promovere lokale kvalitetsprodukter og bringe forbrugeren tættere på producenten. Desuden, i modsætning til den nuværende trend med hurtigt forbrug, som isolerer individer og standardiserer fødevarer, sigter dette eksperiment i kollektiv catering på at skabe relationer og øge bevidstheden om bæredygtig lokal produktion."*

6. PODKARPACKIE SMAKI

(RZESZOW; POLEN)

Beskrivelse

PRO CARPATHIA - Association for the Development and Promotion of Podkarpacie er en virksomhedsstøtteorganisation oprettet i 2004 og har til formål at animere lokale samfund og lokale regeringer.

En af dem er Subcarpathian Flavours Cluster - en sammenslutning af lokale producenter af traditionel og økologisk regional mad baseret på to kriterier - kvalitet og tradition. Klyngen blev etableret i januar 2013 af 21 enheder. I øjeblikket forbindes det med 62 enheder, der samler producenter af regionale, traditionelle og økologiske produkter, restauranter, vinmarker, konfekturer og turismefarme.

Der er også fokus på at fremme regionale, traditionelle og økologiske produkter produceret i Podkarpacie Voivodeship, deres popularisering samt støtte til den fælles kulinariske arv.

Organisationen fungerer som bro til indkøb af produkter direkte fra producenter og fødevarerforarbejdningsvirksomheder. Den første klyngeaktivitet var oprettelsen af Podkarpacie Tastes Culinary Trail - den eneste aktive kulinariske rute i Podkarpacie og en af de længste i Polen.

Flere steder på Podkarpacie Tastes Culinary Trail er det muligt at finde en specialtilberedt og mærket Podkarpacie Tastes Shelf, med regionale, traditionelle og økologiske produkter fra lokale producenter. Klyngen driver også en stationær butik med hovedsæde i det regionale regeringskontor.

I 2020 blev der lanceret en onlinebutik, efterfulgt af en detailbutik og et lager beliggende i Agrohurt – landbrugsvarebørsen. Både netbutikken og stationærbutikken tilbyder friske varer direkte fra klyngemedlemmer.

Tema

Gensidige fordele mellem primærproducenter og forbrugere.

Sektor

Alle.

Aktører

Landmænd, fødevarerproducenter og forarbejdningsvirksomheder, lokale forbrugere, lokale myndigheder og regionale myndigheder.

IT

Online platform

<http://www.podkarpackiesmaki.pl/>

Fordele

Forbrugerne kan købe sunde produkter, traditionelle og økologiske. Produkterne er mærket af den godkendte regionale organisation. Netbutikken giver mulighed for at købe hjemmefra - hvilket var vigtigt under lockdown forårsaget af covid-19.

agroBRIDGES indsigt

Tomasz Bober fra Unimos Alliance "Klyngeaktivitet tilpasset forbrugernes behov. Promovering af friske, lokale produkter omdannet til direkte salg og onlinebutik. De øger kundernes bevidsthed og forsyner dem med attraktive produkter.

7. RECHTSTREEX (ROTTERDAM, HOLLAND)

Beskrivelse

Rechtstreex tilbyder en online platform, hvor forbrugere kan bestille lokale landbrugsfødevarer. Efter at ordrene er indhentet, informeres de lokale producenter og fødevarerprodukterne afhentes og transporteres til Rechtstreex's distributionscentre. Derfra sendes produkterne til regionale afhentningssteder, hvor forbrugerne kan hente deres ordrer.

Rechtstreex forbinder lokale landmænd og producenter med folk, der ønsker at spise mere bevidst. I praksis betyder det en fair pris for alle, intet madspild og gennemsigtighed om, hvor din mad kommer fra. Det gælder både for oprindelse og produktion, og hvordan prisen fremkommer. De ønsker, at frisk og sund mad fra regionen skal være tilgængelig for alle.

Tema

Gensidige fordele mellem primærproducenter og forbrugere.

Sektor

Alle sektorer.

IT

Webshop <https://www.rechtstreex.nl/>

Aktører

Webshop udviklere/ledere; producenter; transportører; distributionscentre; lokale distributører ("wijkchefs") og afhentningssteder

Fordele

En online platform med lokale afhentningssteder gør det nemt for forbrugerne at bestille en række lokalt producerede fødevarer og afhente deres ordre på ét sted tæt på deres hjem.

De væsentligste fordele for producenterne er, at de får en højere andel af den endelige salgspris end ved brug af konventionelle kanaler, og de kan øge deres salgsvolumen og nå forbrugerne direkte. For forbrugerne er de største fordele, at de har adgang til lokalt producerede fødevarer, nemt kan finde information om fødewarens oprindelse og producent via Rechtstreex platformen, og de kan afhente en række forskellige fødevarer (frugt og grøntsager, mejeriprodukter, kød osv.) fra ét afhentningssted i deres nabolag. Systemet reducerer også madspild, fordi leverancerne udarbejdes ud fra forbrugernes ordrer.

agroBRIDGES indsigt

Liesbeth Dries, fra Wageningen University "Rechtstreex" succes forklares ved, at det er et stærkt efterspørgselsdrevet system, der drager fordel af at kombinere bekvemmelighed (af lokale afhentningssteder) med et omfattende sortiment (fra samarbejde med flere producenter fra forskellige sektorer)."

8. REKO FOOD COLLECTIVE (FINLAND)

Beskrivelse

REKO detail- og distributionsmodellen er et af de mest berømte eksempler på et lokalt fødevarekollektiv i Finland, der tilbyder forbrugere en måde at bestille produkter direkte fra producenten uden behov for mellemed. REKO-konceptet blev etableret i Finland i 2012 og har spredt sig til 14 lande og fire forskellige kontinenter. De lokale REKO-kollektiver fungerer via Facebook (FB) som lukkede grupper, hvor der aftales bestillinger og leverancer. Alle kan være med i gruppen på FB. Normalt er der nogle få forbrugere, der fungerer som moderatører i FB-gruppen. Moderatørerne accepterer de forbrugere og producenter, der ønsker at være med. Forbrugeren og producenten/sælgeren aftaler på forhånd bestillingen i FB-gruppen og under distributionsarrangementet går forbrugeren til afhentning og betaling for det bestilte produkt. Ofte afgiver et større antal husstande en ordre på lokal mad direkte fra producenten. Grupperne drives af frivillige, som ikke modtager betaling for deres bidrag. Producenten annoncerer de varer, han/hun sælger i FB-gruppen ca. en uge før uddelingen, inklusive den

accepterede betalingsmetode og hvornår ordren lukker. Meddelelsen skal angive prisen på hvert produkt. Købere kommenterer producentens salgsmeddelelse for at oplyse, hvilke produkter de ønsker at bestille, og hvilke mængder de ønsker. Aftalen er bindende for begge parter. Bestillinger afgives med varierende intervaller og kan afhentes enten hos producenten eller fra et sted, der er aftalt med producenten. Kun produkter, der er forudbestilt i en lukket FB-gruppe, sælges ved uddelingen.

Tema

Gensidige fordele mellem primærproducenter og forbrugere.

Sektor

Alle

IT

Social medier.

Aktører

Lokale landmænd og fødevareproducenter, og forbrugere.

Fordele

Landmænd kan interagere direkte med forbrugerne, dele deres høj kvalitetsprodukter imens de er friske og få en bedre pris for produkterne. Forbrugerne kan nemt købe lokale (og økologiske) fødevarer og købe dem direkte fra producenterne (understøtter de lokale små operatører).

REKO-kollektiver fremmer efterspørgsel og produktion af etiske, gerne økologiske eller GMO-frie, rene lokale fødevarer fra små producenter. REKO sælger kun fødevarer og direkte biprodukter fra fødevarereproduktionen. Kun produkter, der er forudbestilt i en lukket FB-gruppe, sælges ved uddelingen. Forbrugeren og producenten/sælgeren er enige om

forhåndsbestillingen i FB-gruppen og under distributionsarrangementet går forbrugeren til afhentning og betaler for de bestilte produkter.

Direkte interaktion mellem forbrugere og producenter under distribution forbedrer gennemsigtigheden og øger forbrugernes tillid. De tilgængelige produkter skal være klart og troværdigt beskrevet på FB. For forbrugere kræver deltagelse ikke almindelige abonnementer. Producenten behøver heller ikke at tilbyde deres produkter ved hvert distributionsarrangement. Aktiviteten er baseret på frivillighed. Modellen bringer også lokale producenter sammen og skaber netværk.

agroBRIDGES indsigt

Kaisa Vehmas og Minna Kulju fra VTT "REKO food collective er en nem måde for både fødevarereproducenter og forbrugere at dele/købe lokale fødevarer. Derudover har Covid-19-pandemien øget forbrugernes interesse for miljøvenlige løsninger og lokale og nationale produkter. Forbrugerne er også mere og mere villige til at støtte lokale fødevarereproducenter."

9. SVAIGI (LETLAND)

Beskrivelse

E-shop www.svaigi.lv er en samarbejds-butik for forskellige småbønder og føde-vareproducenter fra hele Letland. Udover mad tilbyder den også økologiske rengøringsmidler, kosmetik, emballage og produkter til kæledyr. Det er muligt at bestille en fast levering af diverse kurve (via en abonnements-baseret model) med sæsonbestemte landbrugsprodukter. Onlinebutikkerne har kundeservicekanaler (e-mail, telefon, chat-apps, sociale medier osv.). Administration af kunderelationer foregår på afstand, medmindre der er seriøse kundeklager, der kræver ansigt-til-ansigt interaktion. Idéen bliver mere populær i takt med, at digitale løsninger bliver mere fremtrædende i fødevarer-salget. Selvom ansigt-til-ansigt kommunikation er en del af salgskulturen, har traditionelle landmandsmarkeder også delvist brugt digitale løsninger til at tackle virkningen af Covid-19.

Tema

Gensidige fordele mellem primær-producenter og forbrugere.

Sektor

Alle sektorer

Aktør

Landmænd og e-shop. Virksomheden køber direkte fra landmænd og sælger til kunder.

IT

Online platform og sociale medier.

Fordele

Unge professionelle leder efter sund og frisk mad, men har ikke tid til de traditionelle landmandsmarkeder. Perfekt timing med covid-19.

Modellen imødekommer byboernes behov, da den giver dem mulighed for at få friske produkter uden at investere for meget tid ved fysisk at besøge landmænds markeder eller butikker. Det er også nemt at lave kurve med en række produkter eller vælge allerede monterede kurve, hvilket reducerer nedetiden endnu mere. I den moderne hverdag med "mangel på tid" er det en god løsning, der tilbyder de samme produkter som et landmandsmarked, men 24/7 (med begrænset leveringstid).

agroBRIDGES indsigt

Tomasz Bober fra UNIMOS Alliance "SVAIGI kombinerer tradition med moderne teknologier. Der tilbydes produkter fra små landmænd med brug af moderne teknologi. Stigende efterspørgsel efter økologiske produkter var én faktor, en anden var COVID og behovet for at ændre måden at handle på. At være klar til at møde disse udfordringer gav SVAIGI en chance for at etablere handle på nettet."

10. TELARAKI (THESSALONIKI, GRÆKENLAND)

Besrivelse

Telaraki.com er en ny start-up baseret i Thessaloniki, Grækenland, der sælger frisk frugt og grøntsager af høj kvalitet til en overkommelig pris til lokale kunder på abonnementsbasis. Kunder kan købe abonnementspakker på telaraki.com hjemmesiden for at bestille frugt og grøntsager regelmæssigt til en fast pris og få dem leveret i trækasser. Standard (engangs) ordrer af produkter er også mulige. Kunder kan vælge 4-12 forskellige frugt og grøntsager fra en bred vifte af sæsonbestemte produkter, mens en algoritme beregner mængder, der matcher abonnementsbeløbet. Indholdet af ordren kan ændres hver uge. Abonnementspakker inkluderer single-, par- og familiepakker.

De fleste frugter og grøntsager leveres fra lokale grossister og er håndplukket for at sikre, at produktet er smagsmæssigt af højeste kvalitet og er æstetisk tiltalende for forbrugerne. For at sikre, at produkterne bliver leveret i den friskest mulige form til kunderne, accepterer hjemmesiden ugentlige bestillinger og leverancer udføres på almindelige ugedage.

På den måde er lagerbehov og madspild minimalt. Ydermere er emballage fremstillet af enten papir eller træ for at undgå miljøforringelse ved brug af plast.

Sektor

Frugter, grønsager og urter.

Tema

Gensidige fordele mellem primærproducenter og forbrugere.

IT

Opstarten understøttes i høj grad af Telarakis hjemmeside, mens ordreafgivelse, kommunikation og salg hovedsageligt foregår via e-shoppen. Hjemmesiden indeholder smarte funktioner, især vedrørende abonnementspakkerne, da en algoritme beregner produktmængder for at sikre, at kunderne holder sig inden for deres abonnementsbudget, baseret på deres valg af produkter.

Aktører

Grossister, producenter, forbrugere og hjemmesideejere.

Fordele

Startup'et har til hensigt at dække behovene hos travle mennesker, som ikke har tid til at aflægge hyppige besøg i købmanden, samt behovene hos dem, der skal kontrollere det budget, de bruger på mad. Desuden ved de fleste forbrugere ikke, hvordan de selv skal vælge kvalitetsfødevarer og drager dermed fordel af den langsigtede erfaring, ejerne af telaraki.com har med at arbejde med frugt og grøntsager.

Kunder, der køber abonnementspakker, drager fordel af at få udvalgt sæsonens friske frugter og grøntsager baseret på kvalitet, smag og holdbarhed og få dem leveret hjem bekvemt og uden ekstra

indsats. Abonnementer nyder godt af faste enhedspriser for alle produkter inkluderet i deres levering. Den abonnementsbaserede salgsmodel kan give distributører mulighed for effektivt at planlægge og levere produkter til kunderne uden at skulle investere i dyrt holdbarheds- og lagerudstyr, efterhånden, som de når ud til flere kunder.

agroBRIDGES indsigt

George Malliopoulos og Eirini Efthymiadou fra Q-PLAN "Onlinebutikker for lokalt produceret frisk mad giver en glimrende mulighed for græske kunder til at genskabe forbindelsen til lokale producenter, samtidig med at de har fordelene ved en nem og bekvem shoppingoplevelse, der er nødvendig for den gennemsnitlige moderne forbruger."

11. LE CLOS FRÉMUR (FRANKRIG)

Beskrivelse

Clos Frémur-gården har 4 hektar frugt- have med frugtbar, dyb og kunstvandet jord, der ligger ved sammenløbet af Loire-floden og Maine-floden. Le Clos Frémur tilbyder lokale kurve, som kan bestilles online til ugentlige sæson- bestemte lokale produkter, eller hvis det foretrækkes, er der en abonnements- mulighed for tilbagevendende ordrer. De har også mulighed for at udleje dele af grunden til forbrugere. Kort fortalt går denne forretningsmodel ud på at gøre gården til et møde- og foreningssted og dermed fremme et uddannelses- og sameksistensareal på 500 m² for foreningens medlemmer og abonnenterne.

Tema

Uddannelse og bevidstgørelsespraksis

Sektor

Alle sektorer

Aktører

Forbrugere og producenter

IT

Online website

Fordele

Formålet med foreningen "La Cueillette du Clos Frémur" er:

- Samle bevidste forbrugere, der ønsker at engagere sig i byernes landbrugsakti- vitet.
- Tilbyde selvhøstede sæsonbestemte grøntsager og frugter til kvarterets be- boere uden mellemhænd, til en rime- lig pris og uden høstomkostninger.
- Fremme bæredygtigt, socialt retfærdigt, økologisk og sundt land- brug.
- Styrke sociale relationer og bånd mellem forskellige generationer og forskellige kulturer.

For at gøre dette sted til et møde og fælles sted vil et uddannelses- og hyggeareal på 500 m² blive reserveret til medlemmer af foreningen og abonnenter.

agroBRIDGES indsigt

Pauline Bodin fra VEGEPOLYS VALLEY "La cueillette du Clos Frémur er den enkleste måde at realisere en KFK på, da den er direkte på frugtplantagen, i direkte kontakt med produktet og producenten. For mig er der ingen bedre måde at forstå værdien af maden på, end når du vælger den. Dette sted fører til at uddanne folk om, hvad de spiser, til en lav pris."

12. WOMEN'S COOPERATIVES (TURKIET)

Beskrivelse

Kvindekooperativer producerer lokale føde-varer og udvikler løsninger på fælles problemer, som især kvindelige iværksættere og landmænd står over for under Covid-19. De spiller også en vigtig rolle i udviklingen af KFK ved at skabe sociale og økonomiske værdier.

IT

PR-aktiviteter starter april 2022

Sektor

Privat sektor (frugt og grøntsager), regering og NGO (kooperativer)

Fordele

Det er et af de vigtigste værktøjer, der er tilgængelige til at fremme KFK i Tyrkiet, især for kvinder, der spiller en aktiv ledende rolle i denne proces. Det primære mål er at fremme kvinders iværksætteri i landbrugssektoren og at støtte udviklingen af kvindelige landmænd.

Tema

- A) Gensidige fordele mellem primærproducenter og forbrugere
- B) Pædagogisk bevidsthed
- C) Offentlige indkøb med KFK-tilgange

Aktører

Kerevitaş's arbejde kan ses som et eksempel på bedst praksis fra Tyrkiet. Kerevitaş A.Ş blev grundlagt i byen Bursa i 1970 og er pioner inden for produktion af frosne fødevarer, såvel som Tyrkiets første virksomhed inden for detailhandel med frosne fødevarer. I 2021 begyndte virksomheden at arbejde i samarbejde med ministeriet for landbrug og skovbrug i Republikken Tyrkiet for at give kvindelige landmænd muligheder i fødevarerforsyningskæden. Topprioriteten er at levere landbrugsråvarer til fabrikken gennem det korteste forsyningskædenetværk.

Provinsen Eskişehir blev udvalgt som pilotprovins til primært at samarbejde med kvindelige landbrugskooperativer. Arbejdet er påbegyndt med kontraktlandbrug og råvareindkøb fra kvindelige landmænd, der arbejder under kooperativerne. Der blev etableret en arbejdsmodel for at yde konsulentstøtte til kvindelige landmænd i alle landbrugsprocesser fra frøstøtte til høst. Projektet gennemføres i samarbejde med det offentlige, NGO'er og den private sektor.

agroBRIDGES indsigt

Begum Mutus fra Sabri Ulker Vakfi : "Kontraktlandbrugspraksis er baseret på princippet om garanteret køb og er den model, der vil blive anvendt i hele Tyrkiet. Støtte til økonomisk produktion fra frø til høst vil opmuntre kvindelige iværksættere, og støtte fra agronomer og andre landbrugs eksperter under hele produktionsprocessen vil bane vejen for udbredelse af god landbrugspraksis i hele landet. At de udvalgte pilotregioner er udvalgt ud fra principperne om den korteste forsyningskæde, vil understøtte både miljømæssig og økonomisk udvikling. At øge bevidstheden, som en god praksis for disse undersøgelser, vil skabe en udvikling som ringe i vandet og vil inspirere andre kooperativer og virksomheder til at tilskynde til lignende praksis i sektoren."

KONKLUSIONER

Ud fra de 12 succescases, der er skitseret i denne hvidbog, kan det fremhæves, at der er mange måder, hvorpå bæredygtige KFK-forretningsmodeller kan skabes. Nogle omfatter e-handel, digitalt engagement, fremstilling af fast-food med lokale produkter eller madturisme. Dette er blot nogle få eksempler på, hvordan du som landmand og brandejer kan blive i stand til at skabe tættere relationer til forbrugeren for at levere produkter af høj kvalitet og sikre bæredygtighed på lang sigt for din virksomhed. Det interaktive katalog med flere eksempler på god praksis og succescases kan findes på agroBRIGES hjemmeside.

Inspirerende succescases er et af de bedste værktøjer til deling og demonstration af de mange muligheder, der er til rådighed for at styrke landmændenes og producenterens muligheder for at levere direkte til forbrugerne og andre kunder. De kan bruges til at inspirere til anvendelse af lignende praksisser tilpasset til hver regions karakteristika.

Vi håber, du er blevet inspireret af disse succescases, og hvis du spekulerer på, om du vil lykkes, tror vi virkelig på **"JA DU KAN!"**

agr.
BRIDGES
